

Bringing Digital Humanities to the wider public: Libraries as incubators for DH Research Results

dr. Martijn Kleppe – Head of Research Department

martijn.kleppe@kb.nl | [@martijnkleppe](https://twitter.com/martijnkleppe) | www.kb.nl/martijnkleppe

www.kb.nl

What is the National Library of the Netherlands?

7 million items
115 kilometers of materials

Full text (OCR) access to:

- ✓ 467.000 books (1486 – 2013)
- ✓ 15 million newspaper pages (1618 – 1995)
- ✓ 4,4 million magazine pages (1840 – 1940)
- ✓ 1,5 miljoen ANP-radiobulletins (1937 – 1984)

13 krantenartikelen gevonden

Zoekterm **Ljubljana** ×

Sorteer op relevantie

Weergave

Periode

20e eeuw (13)

Kies periode...

Soort bericht

Artikel (13)

Verspreidingsgebied

Landelijk (4)

Nederlandse Antillen (1)

Regionaal/lokaal (8)

Joegoslavisch ingenieur sprak voor Esperantisten

ooral onder de jeugd belangstelling voor Esperanto bestaat, dat verschillende steden, zoals Zagreb, **Ljubljana**, Belgrado en ook zijn eigen stad Banja-Luka, bloeiende Esperanto-clubs hebben en dat er b ...

Krantentitel

Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland

Datum

23-05-1960

Meer details

Hongarye:

tr. hebben gisteren Mikrovltza bezet, dat 70 km ten 1 Van Belgrado aan den spoorweg naar lagreb en **Ljubljana** ligt. De 100.000 8. die in W.lyk J.-Slavië terugtrekken, worden in voortdurend ernst ...

< Terug naar resultaten

Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland

23-05-1960 ©

volgend resultaat >

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Ljubljana

strijd uit tussen Trixy en W. Petrosia, waarbij de eerste een hoofdlangte of daaromtrent voorsprong verwierf.

De eerste heat probeerde rijder Bosch het anders. Hij glipte met W. Petrosia van Hiddum binnendoor, doch zij werd vast. Weer vochten Trixy en W. Petrosia het in de laatste ronde uit en opnieuw wist Trixy met klein verschil de baas te blijven.

Van de zes deelnemers aan de Flying Guy-prijs bleven alleen Xenograaf en Williams Juweel gehandhaafd. De eerste hield van start tot finish de leiding met Williams Juweel, die geen kans kreeg tot de aanval over te gaan, in zijn spoor.

Ook Tombola boekte in de Carma Nor-prijs een overwinning van kop af. Nu volgde Tamara Norton steeds in tweede positie zonder een greep naar de ereplaats te kunnen doen. Ofschoon Quicksilver S er de voorkeur aan had gegeven om op Duindigt zijn prima vorm en hoge klasse te demonstreren, is de strijd om de Fleetness T-prijs alleszins de moeite waard geworden. Behalve New Spencer, die zijn kansen aan de start verspeelde, gaven alle zes paarden elkaar heel weinig toe. Het veld schoof spoedig in elkaar en als een kluwen bleven de zes snelle dravers opeengepakt, totdat Toomel D in de laatste halve ronde wegvluchtte en ook voor de pijlsnelle eind-

1. Xetra (N.Oosting) 1.1.6; 2. Truax Scott; 3. Uranium H. Toto w. f 2.20, koppel f 27.80, c. f 8.40.
Totalisator-omzet f 38.662.

Joegoslavisch ingenieur sprak voor Esperantisten

Zaterdag sprak voor de Frisa Esperanta Rondo alhier de heer J. Koledin, een Joego-Slavisch ingenieur, die zich met een collega tijdelijk in Eindhoven heeft gevestigd. De heer Koledin beantwoordde diverse vragen van de Esperantisten, waaronder een over de Esperanto-beweging in zijn land. Hij deelde mee, dat vooral onder de jeugd belangstelling voor Esperanto bestaat, dat verschillende steden, zoals Zagreb, Ljubljana, Belgrado en ook zijn eigen stad Banja-Luka, bloeiende Esperanto-clubs hebben en dat er bij de regering geen tegenwerking is, om Esperanto, zij het facultatief, in de scholen te onderwijzen.

Aan het slot van de avond dankte de heer W. Böttcher, waarnemend voorzitter, de spreker voor zijn uiteenzettingen, en sprak er zijn voldoening over uit, dat Esperanto het mogelijk maakt, rechtstreeks met buitenlands te discussiëren over de meest uiteenlopende onderwerpen.

De Mater Amabilisschool

Leeuwarder hoboïst Wim Ket heeft benoeming aanvaard bij Stichting Het Gelders Orkest te Arnhem. Hij wordt plaatsvervangend eerste hoboïst. Ket begint in september in Arnhem, maar deze zomer zal hij al in enkele concerten meeblijzen.

De collecte voor de Kinderbescherming te Leeuwarden heeft f 3501.21 opgebracht. Gevers en medewerkers hartelijk dank.

Leeuwarder t.v.-kijker kreeg zaterdagmiddag kwart voor zes op kanaal twee een stuk stierengevecht op zijn scherm. Letters TVE, die hij ook ontving, zullen wel aan Spaans televisie-station behoren.

In berm aan nieuwe weg in Kleine Geest broedde kievit. Mensen uit stad hebben vier eitjes weggenomen, zo wordt ons bericht. Jammer voor vogelpaar, want eitjes hadden voor mens totaal geen waarde meer.

Twee grote viermotorige KLM-toestellen, een Viscount en een DC-6, die u misschien zaterdagmiddag over stad zag dreunen, waren vervoermiddelen van gezelschap Unilevermensen, dat excursie naar Friesland

voederfabriek in zaten. In taling tot deze uitspraak te van beloning voor w die tas bewaard had,

In verband met ver binnenkort door bouw en om Fonteinland z heeft Leeuwarder Over opgesteld voor uitbreiding m luchtbad op Jacob Catsple prachtige verrijking zijn van tiemogelijkheden in Leeuwa

Ingezetene van Leeuward gevangenis, die disciplinair zou worden met t daged cel werd daarover t week kwaad, dat hij in zijn eigen dende cellen liefst vijftien r sloeg. Aangezien vernielde op de Keizersgracht uitzie voorbijgaand publiek hiervan

Tekst

www.delfher.nl

Datamines en API's

Data uit de KB-collecties zijn beschikbaar voor hergebruik. Digitale afbeeldingen, metadata en teksten worden via een API (Application Programming Interface) op basis van [SRU](#) of [OAI-PMH](#) ter beschikking gesteld. U kunt ze inzetten voor onderzoek, webtoepassingen en andere diensten.

Open datasets

De volgende datasets kunt u vrij gebruiken:

- [Early Dutch Books Online](#), i.s.m. de universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA) en Leiden
- [Middeleeuwse Verluchte Handschriften](#), i.s.m. Museum Meermanno-Westreenianum
- [Staten-Generaal Digitaal \(SGD\)](#), i.s.m. de Tweede Kamer der Staten-Generaal
- [Watermarks in Incunabula printed in the Low Countries](#)
- Alle afbeeldingen in de [Categorie:Koninklijke Bibliotheek](#) (en subcategorieën) op Wikimedia Commons. De pm. 2400 afbeeldingen zijn beschikbaar onder een [CC-BY-SA-licentie](#). Ze zijn ook via de [Wikimedia Commons API](#) beschikbaar.

ODC BY dataset

De volgende dataset is te gebruiken onder een [ODC BY licentie](#):

- [GGC-Thesauri als linked data](#)

Collectiespecialist

Steven Claeysens
steven.claeyssens@kb.nl
070 3140312

Digital humanities

Verken al onze mogelijkheden voor digital humanities onderzoek.

[Overzicht digital humanities](#)

www.kb.nl/dataservices

Join us and explore the KB's digital treasure trove

The KB Lab hosts all experimental tools and data sets based on the KB's digitised collection.

 4.878 lines of code

 40.330 MB files

 20 events

Datasets

[more datasets](#)

KBK-1M

The KBK-1M Dataset is a collection of

Tools

[more tools](#)

SIAMESE

Tool to identify visual trends in

KB Lab Bot

A Facebook Messenger Bot to retrieve

Actueel ▾

Service ▾

Zoeken ▾

Speciaal voor ▾

Vestigingen ▾

Kunstuitleen ▾

Over ons ▾

- Zoeken in de catalogus
- Zoeken binnen de site

Waar ben je naar op zoek?

Vind

Buitenaards Feest! Nacht van de Literatuur Hugo Borst

Een kosmisch spektakel over leven in het heelal | zaterdag 6 oktober

Wetenschapsjournalist Govert Schilling neemt je mee op een fascinerende speurtocht naar buitenaards leven. Ufo's, ruimtereizen, buitenaardse beschavingen – alles komt voorbij in dit kosmische spektakel over de geschiedenis en toekomst van de astronomie.

Reserveer snel

Vandaag open:

<u>de Bibliotheek Het Eemhuis</u> (centrale bibliotheek)	09:00 - 21:00
<u>de Bibliotheek Achterveld</u>	08:30 - 17:00
<u>de Bibliotheek Baarn</u>	10:00 - 17:30
<u>de Bibliotheek Bunschoten</u>	11:00 - 17:30
<u>de Bibliotheek Hoogland</u>	10:00 - 17:30
<u>de Bibliotheek Leusden</u>	10:00 - 17:30
<u>de Bibliotheek Leusden-Zuid</u>	12:00 - 18:00
<u>de Bibliotheek Vathorst</u>	10:00 - 17:30

e-books ▾

cursussen ▾

luisterbieb

klantenservice ▾

- Zoeken in de catalogus
- Zoeken binnen de site

Waar ben je naar op zoek?

Vind

de online Bibliotheek

Altijd open

Bij de online Bibliotheek krijg je toegang tot een wereld aan kennis. Om te lezen, te leren of naar te luisteren. Waar je maar wilt, wanneer je maar wilt.

Lezen

[Ontdek onze e-books >](#)

Leren

[Bekijk alle cursussen >](#)

Luisteren

[Meer over de LuisterBieb >](#)

de Bibliotheek **online** Inloggen | Hoog contrast

e-books ▾ cursussen ▾ luisterbieb klantenservice ▾

Zoeken in de catalogus
 Zoeken binnen de site

Alle e-books

Kies je genre

- > Alle genres
- > Essays & Columns
- > Historische romans
- > Literatuur & Klassiekers
- > Spanning
- > Biografie & Waargebeurd
- > Familie- & Streekromans
- > Informatief
- > Misdaad & Complot
- > Thrillers
- > Chicklit & Romantiek
- > Fantasy & Sciencefiction
- > Jeugd & Jongeren
- > Poëzie
- > Verhalenbundels
- > Engelstalig
- > Friestalig
- > Literaire thrillers
- > Romans
- > Verhalende non-fictie

Boek van de dag

Lenteregen
Marianne Grandia

Wanneer het huis naast dat van Martijn leeg komt te staan, hoopt hij op rustige nieuwe buren. De teruggetrokken Merle lijkt gehoor te geven aan die wens. Maar als ze elkaar beter leren kennen, vraagt hij zich af of hij wel met rust gelaten wil worden.

[Bekijk dit e-book](#) ➔

Nieuw in de collectie

⏪

Flora
Gail Godwin

Dijk
H.M. van den Brink

De betrokkenen
Anita Larkens

Zomer
Lis Lucassen

Kintsukuroi
Tomas Navarro

Zorgen voor het gezin
Kristina Sandberg

Blind date
Mareille Boersma

De kleine klussen voor
Gene Hamilton;Katie

Honeymoon in Paris; A
Jojo Moyes

⏩

[Bekijk alle nieuwe e-books](#) ➔

Ons panel tipt...

Op zoek naar inspiratie? Bekijk de tips van ons e-bookspanel. Zo ontdek je boeken die je anders zou missen.

De tienduizend degen
Maria Dermoût

Vrijheid
Hilary Mantel

De Wadden; een waddenboek
Mathijs Deen

Kinderen van het ruige
Auke Hulst

De waanzinnige
Barbara Tuchman

De weg
Cormac McCarthy

[Lees alle tips van het panel](#) ➔

Informatieve onderwerpen

⏪

Eten & Koken

Geschiedenis

Gezondheid & Psychologie

Hobby & Vrije tijd

Kunst & Cultuur

Mens & Maatschappij

Reisgidsen

Reisverhalen

Spiritualiteit & Religie

⏩

Speciaal voor de jeugd

⏪

0-6

6-9

9-12

12-15

15+

⏩

Dataservices en API's

KB LAB

Delpher

de Bibliotheek
online

THE USER

What does the Research Department do?

We're curious
We learn
We experiment
We collaborate

1. INFORMATION SOCIETY

2. PUBLICATIONS

3. ACCESS & SHARING

4. CUSTOMERS

5. IMPACT

1. INFORMATION SOCIETY

2. PUBLICATIONS

3. **ACCESS & SHARING**

4. CUSTOMERS

5. IMPACT

PoliMedia

kruisraketten

[Home](#) | [Over PoliMedia](#) | [About PoliMedia](#) | [Data](#) | [Help](#)

[Terug naar zoekresultaten](#)

1985-03-20
*Handelingen Tweede Kamer
1984-1985 20 maart 1985,
Paginas 4161-4266.*

▼ **Spreekers**

- Alfred Gustaaf van der Spek (8)
- Andrée Christine van Es (2)
- Anne Marie Lucassen-Stauttener (2)
- Antonius Wilhelmus Bernardus van Baars (12)
- Aurelus Louis ter Beek (6)
- Bastiaan Johannis van der Vlies (2)
- Catharina Ubels-Veen (3)
- Dirk Dolman (27)
- Elida Katherina Tuinstra (3)
- Frederik Korthals Altes (12)
- Frouwke Jantina Laning-Boersema (8)
- Gerard van Muiden (2)
- Gerrit Cornelis van Dam (3)
- Gerrit Jan Schutte (4)

ministerpresident - in Nederland ligt de discussie over de **kruisraketten** nog zwaarder dan in België en men kijkt daarnaar in België - voor de parlementaire behandeling van een besluit een positieve reactie geeft of dat hij zich afzijdig houdt tot na de parlementaire discussie . U wist dat die discussie zou komen .

Rudolphus Franciscus Marie Lubbers
Ik wist uiteraard dat de Belgische regering verantwoording moest afleggen voor haar besluit . Ik wil hier niet de indruk wekken dat ik vrijdagavond met de gedachte zat hoe het in het Belgische parlement zou aflopen . Dat was bepaald niet het geval Ik was wel betrokken bij de heel moeilijke afweging waar premier Martens voor stond met zijn ministers . Ik zou het ook niet fraai gevonden hebben , als de minister van Buiten Lubbers landse Zaken een aantal [meer...](#)

Aurelus Louis ter Beek (PvdA)
Kan de minister-president mij uitleggen waarom hij in november 1983 geen oordeel wenste uit te spreken over de plaatsing in de Bondsrepubliek , Italië en Engeland ? Waarom wenste hij in juni van het vorige jaar hier in de Kamer geen oordeel uit te spreken over de plaatsing in de andere Westeuropese landen ? Er lag toen een motie van de PvdA voor waarin werd aangedrongen op stopzetting van verdere plaatsing . Waarom geeft hij dan nu wel dat positieve [meer...](#)

- De Arbeiderspers
vanavond spoeddebat in tweede kamer parlement belgië slikt 16 raketten
- Stichting Nederlands Dagblad laten vallen
- Nieuwenhuis
op het scherp van de snede jan beijert panta rhei
- Nieuwe Limburger koerier;Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad
- s.n.
belgië
- De Arbeiderspers
lubbers wist niet dal raketten op weg waren
- Stichting Nederlands Dagblad dossier
- s.n.
lubbers zeker over aantal ss 20's

“Putting TDM in the Mainstream”, i.e. search portals for bigger audience”

Few magazines can boast being continuously published for over a century, familiar and interesting to almost everyone, full of iconic marked up as both text and images. What can you do with over 2,700 covers, 400,000 pages, 6 TB of data? Students, librarians are working with *Vogue* to explore questions in fields from gender studies to computer science. We highlight some early experiments b

Slice Histograms

Direct visualization of color patterns

Cover Averages

Visual continuity and change across the

n-gram Search

Search and compare word usage in

<http://dh.library.yale.edu/projects/vogue/>
<https://www.youtube.com/watch?v=yHi4TD4YfGQ>
<https://twitter.com/sclaeysens/status/74804724672228228>

LIBER 2016 Keynote: Peter Leonard, Digital Humanities Lab, Yale University

 [Advanced Search](#) [Browse](#) [About](#) [Support](#)

Text Analyzer BETA [Analyze Another Document](#) [Help us make this better](#) | [About Text Analyzer](#)

BROUGHT TO YOU BY [JSTOR LABS](#)

ANALYSIS

Prioritized terms

Adjust results by changing the weights for each term.

- Fairy tales
- Victorians
- Fantasy fiction
- History of science
- Philosophy of religion

Identified terms

Click to add to Prioritized Terms.

TOPICS

RESULTS

Results with the prioritized terms: Fairy tales, Victorians, Fantasy fiction, History of science, Philosophy of religion

Search Filters: content I can access from 1900 - 2018

FREE ARTICLE

[Nature's Invisibilia: The Victorian Microscope and the Miniature Fairy](#)

Laura Forsberg
Victorian Studies, Vol. 57, No. 4 (Summer 2015), pp. 638-666

Prioritized Terms: [Fairy tales](#) [Victorians](#) [Fantasy fiction](#)
[History of science](#) [Philosophy of religion](#)

Topics: [Fairy tales](#), [Victorians](#), [Microscopes](#), [Childrens literature](#), [Imagination](#), [History of science](#), [Fantasy fiction](#), [Philosophy of religion](#), [Bonsai](#), [Irish folklore](#).

ARTICLE

“But in a sense, what we do is: Applied Digital Humanities”

<https://www.jstor.org/analyze/analyzer>
<https://www.slideshare.net/AlexHumphreys1/the-case-for-applied-digital-humanities-in-scholarly-communications>
<https://www.jstor.org/analyze/about>

Research & Development

Home About Projects Publications **Blog** Contact Us Careers

AI and the Archive - the making of Made by Machine

Posted by **Caroline Alton** on 5 Sep 2018, last updated 14 Sep 2018

It had never been done before, and the idea would make many a broadcaster's eyes go wide with wonder. Use artificial intelligence (AI) to help create two nights of experimental programming on network BBC TV on **BBC Four**, by delving into the treasures of the vast BBC Archive. And then dig deeper, and use AI and machine learning to create mini-BBC Four style segments in a programme presented by Hannah Fry, to illustrate how the technology works.

Search BBC R&D

Enter titles, keywords, names... Search

Related posts

BBC R&D at IBC 2018

Find out more about our innovations in UHD, streaming at scale, latency and multicast, dynamic content substitution - and much more - all at the IBC Show.

6 SEP 2018

BBC R&D at IBC 2018 - Updates

"The world's most influential media, entertainment & technology show" has opened in Amsterdam - follow our updates.

14 SEP 2018

Related projects

<https://www.bbc.co.uk/rd/blog/2018-09-artificial-intelligence-archive-made-machine>

<https://www.bbc.co.uk/rd/projects/ai-production>

CLARIAH MEDIA SUITE Data Tools Workspace About Documentation Contact Account 922429

Home / Tools / ?

The Media Suite tools offer the core functionalities needed for performing scholarly research tasks with audio-visual media and contextual collections. Tools available in this version of the Media Suite enable metadata inspection, exploratory browsing, search, visualization, and analysis (annotation support).

[VIEW DOCUMENTATION](#)

Inspect **Explore** **Search** **Compare**

<http://mediasuite.clariah.nl>

We're curious
We learn
We experiment
We collaborate

Collaboration with libraries

About Us

Network

Strategy

Activities

Join

Login

Scholarly Communication

Digital Skills & Services

Research Infrastructure

Events

Digital Humanities & Digital Cultural Heritage Working Group

Menu

Strategy 2018-2022

Strategic Directions

Innovative Scholarly
Communication

Digital Skills & Services

Research Infrastructure

Working Groups

Architecture

Copyright & Legal Matters

The Digital Humanities & Digital Cultural Heritage Working Group is building a knowledge network within European libraries with an interest in digital humanities.

It operates as part of LIBER's Strategic Direction on [Digital Skills & Services](#), which in turn is one of the key pillars of our [2018-2022 Strategy](#).

The Working Group's main activities are to identify and to share the library services for supporting digital humanities, and to establish key prerequisites in order to enable libraries and librarians for the related tasks. We are doing this by establishing teams, which are focused on various aspects of the knowledge network. The teams, and their topics, are as follows:

- **Team 1 – Enhancement of skills in the field of digital humanities for librarians.** Team Leader: Caleb Derven (University of Limerick, Eire).
- **Team 2 – Cooperation and relationship between libraries and research**

Questions? Please contact the Working Group Chairs, [Lotte Wilms](#) and [Andreas Degkwitz](#). [See all Working Group Members.](#)

<https://libereurope.eu/strategy/digital-skills-services/digitalhumanities/>

Collaboration with heritage institutes

NETWERK
DIGITAAL
ERFGOED

<https://pro.europeana.eu/network-association/special-interest-groups/europeanatech>
<https://www.netwerkdigitaalergoed.nl/en/>

Collaboration with Research infrastructures

<https://www.clariah.nl/>
<http://www.odissei-data.nl/en>
<https://www.clarin.eu/>
<https://www.dariah.eu/>
<https://timemachine.eu/>

Collaboration with Researchers, that are actually our customers

KB

NL | EN
Menu ☰ 🔍

Home > Organization > Research & Expertise >

Researcher-in-residence >

Researcher-in-residence

Our Researcher-in-residence programme invites early career digital humanities researchers to develop innovative research methods in close collaboration with KB data experts.

Early career digital humanities researchers intending to conduct research with KB data may be eligible for our Researcher-in-residence programme. You will do your own research in the vast data collections of the KB, e.g., historical Dutch newspapers. KB data experts will be on stand-by to help you answer your research

<https://www.kb.nl/en/organisation/research-expertise/projects>
<https://www.kb.nl/en/organisation/research-expertise/researcher-in-residence>

KB

NL | EN
Menu ☰ 🔍

Home > Organization > Research & Expertise > Projects >

Projects

The KB participates in a number of national and international research projects. For certain projects the KB provides datasets via [Dataseservices](#). In many other research projects, the KB is a full project partner. Would you like to collaborate with the KB in a research project? Please contact: [Adeline van den Berg](#), [Maaïke Duine](#) or [Martijn Kleppe](#).

Current projects

[Nederlab](#)

Partners: Beeld en Geluid, DANS, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), Fryske Akademy, Huygens ING, Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), Koninklijke Bibliotheek (KB), Meertens Instituut, Taalunie, Rijksuniversiteit

Example #1

THE USER

UNIVERSITY OF AMSTERDAM

KB Historische Kranten ngramviewer

Typ één of meer frases

✕ onderwijs ✕ cultuur ✕ wetenschap

KB LAB

Datasets Tools News & events Blog About us

LIGHT DARK NL Q

Newspaper ngram viewer

Introduction Live demo Instructions Comments

This is the PoliticalMashup ngram viewer. The ngram viewer makes it possible to visualise the frequency of a certain phrase (a combination of successive words) in the Delpher collection of digitised Dutch newspapers from 1840-1995. An ngram is a sequence of words, where e.g. 'minister' would be a 1-gram or unigram, 'prime minister' a 2-gram or bigram, 'deputy prime minister' a 3-gram or trigram, and so forth.

It is important to note that the distribution of KB newspapers over time is not uniform. The corpus shows a heavy bias in favour of newspapers published in the World War II period. In order to prevent each graph from looking the same, irrespective of the ngram used, the y-axis will display the relative frequency of an ngram in a particular year rather than the absolute term frequency.

PoliticalMashup is a start-up project including the University of Amsterdam Informatics Dept., the University of Groningen Documentation Centre for Political Parties (DNPP), and the University of Twente Computer Linguistics Dept.

DEVELOPED BY

- Dispectu
- PoliticalMashup
- DANS
- NWO

Delpher

Kranten

Tekst: onderwijs

Periode: 01-01-1825 /m 31-12-1995

Verspreidingsgebied

Soort bericht

Krantentitel

Plaats van uitgave

Zoekformulier wissen

Grafische weergave van zoekresultaten 2.609.072 krantenartikelen

<http://kbkranten.politicalmashup.nl/>

<http://lab.kb.nl/tool/newspaper-ngram-viewer>

THE USER

UNIVERSITY OF AMSTERDAM

Example #2

Delpher

Soort bericht

- Advertentie (3338143)
- Artikel (5615944)
- Familiebericht (30049)
- Illustratie met onderschrift (46184)

Krantentitel
Kies krantentitel...

Plaats van uitgave
Kies plaats van uitgave...

Herkomst
Kies herkomst...

Toevoegingen in Delpher

- Toon alleen op 13 april 2016 toegevoegde kranten

[Meer informatie](#)

Krantentitel
Algemeen Handelsblad
Datum
19-05-1852
[Meer details](#)

ROTTERDAM.
ROTTERDAM. ...

Krantentitel
Algemeen Handelsblad
Datum
27-08-1841
[Meer details](#)

ROTTERDAM.
ROTTERDAM. ...

Krantentitel
De avondbode : algemeen nieuwsblad voor staatkunde, handel, nijverheid, landbouw, kunsten, wetenschappen, enz. / door Ch.G. Withuys
Datum
21-05-1838
[Meer details](#)

Radboud Universiteit

<https://blog.prototypr.io/behind-the-magic-how-we-built-the-arkit-sudoku-solver-e586e5b685b0>

<http://lab.kb.nl/tool/chronreader>

CHRONReader: Query Classified Historical Newspaper Images

Select date-range:

Select image type:

- Photo Drawing Photo or drawing

Select image category:

Building ▼

Image with face:

- No Yes Yes or no

Text in article:

amsterdam

`http://www.kbresearch.nl/xportal?image_type="photo" and image_type="building" and "amsterdam" and date within "1900-03-19T00:00:00"`

go

- | | | | |
|---|---|---|------------|
| 1 | Amsterdam.
Amsterdam · | De aankomst van het Koninklijk Paar voor het paleis te | 1911/06/09 |
| 2 | grond.
Rotterdam · | De „Nieuw Amsterdam" bij 't Prinsenhoofd te Rotterdam aan den | 1913/03/11 |
| 3 | Zaterdag-avond. jl. moord en
Amsterdam · | De diamantslijperij „De Overtoom" te Amsterdam, waarin | 1913/12/03 |
| 4 | DE GROOTE BRAND TE AMSTERDAM.
Amsterdam · Afrika · | | 1913/09/12 |
| 5 | Een van de plannen van het stadhuis te Rotterdam.
Rotterdam · Amsterdam · | | 1913/06/21 |
| 6 | De 100-jarige Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam.
Amsterdam · | | 1914/03/05 |
| 7 | EEN DOK IN EEN DOK.
Amsterdam · | | 1914/03/06 |
| 8 | EEN DOK IN EEN DOK.
Amsterdam · | | 1914/03/09 |
| 9 | „Naatje", die verdwenen is.
Amsterdam · | | 1914/04/10 |

KB Newspapers + image_type="photo" and image_type="building" and "Amsterdam";

1 of 97 results for query image_type="photo" and image_type="building" and "Amsterdam" and date withi

Enrichments ^

Amsterdam Add link Update i

Services v

Text v

Details v

De aankomst van het Koninklijk Paar voor het paleis te Amsterdam.

“De aankomst van het Koninklijk Paar voor het paleis in Amsterdam”
“Arrival of the Royal Couple at the palace in Amsterdam”

Semantic search using Wikidata in beta-version of Delpher (onsite only)

<https://www.youtube.com/watch?v=PldvKPTPlz4&feature=youtu.be>
<https://zenodo.org/record/843504>

Juliette Lonij

Willem Jan Faber

Theo van Veen

Componenten verrijksinfrastructuur

From conventional entity linking to deep learning and beyond

algorithm	accuracy	link recall	link precision	link F-measure
Rule based	.76	.76	.65	.70
Machine learning (SVM)	.84	.76	.83	.79
Neural network	.84	.73	.87	.79
Extra features e.g. word embedding	.85	.81	.82	.82
Extra Wikidata data, more training data	.87	.81	.86	.84
Entity embedding	.88	.86	.85	.85

“Putting TDM in the Mainstream”, i.e. search portals for bigger audience”

“But in a sense, what we do is: Applied Digital Humanities”

*“Yes! But..
We’re not there yet...”*

JSTOR

Search

Advanced Search ▾ Browse ▾

[Login to My Account](#) | [Register](#)

[About](#) [Support](#)

Text Analyzer BETA

BROUGHT TO YOU BY [JSTOR LABS](#)

[Analyze Another Document](#)

[Help us make this better](#) | [About Text Analyzer](#)

ANALYSIS

Prioritized terms

Adjust results by changing the weights for each term.

- ✕ Fairy tales
- ✕ Victorians
- ✕ Fantasy fiction
- ✕ History of science
- ✕ Philosophy of religion

Add your own term

Identified terms

Click to add to Prioritized Terms.

TOPICS

- Agrology
- Botany
- Childrens literature
- Creationism
- Crime fiction
- Fairy tales**
- Fantasy
- Fantasy fiction**
- Higher criticism
- History of science**
- Horror fiction
- Information science
- Irish folklore
- Landscape paintings

RESULTS

Results with the prioritized terms: Fairy tales, Victorians, Fantasy fiction, History of science, Philosophy of religion

Search Filters: content I can access from 1900 - 2018

FREE ARTICLE

[Nature's Invisibilia: The Victorian Microscope and the Miniature Fairy](#)

Laura Forsberg

Victorian Studies, Vol. 57, No. 4 (Summer 2015), pp. 638-666

Download PDF

Save

Cite This Item

Prioritized Terms: Fairy tales | Victorians | Fantasy fiction

| History of science | Philosophy of religion

Topics: [Fairy tales](#), [Victorians](#), [Microscopes](#), [Childrens literature](#), [Imagination](#), [History of science](#), [Fantasy fiction](#), [Philosophy of religion](#), [Bonsai](#), [Irish folklore](#).

ARTICLE

CLARIAH MEDIA SUITE Data Tools Workspace About Documentation Contact Account 922429

Home / Tools / ?

The Media Suite tools offer the core functionalities needed for performing scholarly research tasks with audio-visual media and contextual collections. Tools available in this version of the Media Suite enable metadata inspection, exploratory browsing, search, visualization, and analysis (annotation support).

[VIEW DOCUMENTATION](#)

Inspect **Explore** **Search** **Compare**

Delpher

Kranten

Tekst: onderwijs

Periode: 01-01-1825 t/m 31-12-1995

Verspreidingsgebied

Soort bericht

Krantentitel

Plaats van uitgave

Zoekformulier wissen

Grafische weergave van zoekresultaten 2.609.072 krantenartikelen

Delpher [Kranten] [beatles] and drugs

Krantentitel: Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland
Datum: 02-12-1994

Namen en links: Back Beat - Jeffrey Dahmer - Iain Suttley - Stephen Dorff - The Beatles - Hamburg - Stuart Sutcliffe - De vijfde Beatle - John Lennon - Yoko Ono - Lennon - Brian Epstein - Paul McCartney - Stu Sutcliffe - Sonic Youth - Bek...

beatles book opgeheven

Krantentitel: Leeu...
Datum: 10-0...

Namen en links: The B...
- Pau...
- Bek...
Wikipedia (nl)
Wikidata
Cafébabel
KB Beeldbank
Wikipedia (en)
Delpher (en)

0:45 / 3:01

THE USER

UNIVERSITY OF AMSTERDAM

Alle e-books

- Kies je genre**
- > Alle genres
 - > Essays & Columns
 - > Historische romans
 - > Literatuur & Klassiekers
 - > Spanning
 - > Biografie & Waargebeurd
 - > Familie- & Streekromans
 - > Informatief
 - > Misdaad & Complot
 - > Thrillers
 - > Chicklit & Romantiek
 - > Fantasy & Sciencefiction
 - > Jeugd & Jongeren
 - > Poëzie
 - > Verhalenbundels
 - > Engelstalig
 - > Friestalig
 - > Literaire thrillers
 - > Romans
 - > Verhalende non-fictie

Boek van de dag

Lenteregen
Marianne Grandia

Wanneer het huis naast dat van Martijn leeg komt te staan, hoopt hij op rustige nieuwe burens. De teruggetrokken Merle lijkt gehoor te geven aan zijn wens. Maar als ze elkaar beter leren kennen, wil hij zich af of hij wel met rust gelaten wil worden.

[Bekijk dit e-book](#)

Nieuw in de collectie

[Bekijk alle nieuwe e-books](#)

Ons panel tipt...

Op zoek naar inspiratie? Bekijk de tips van ons e-bookspanel. Zo ontdek je boeken die je anders zou missen.

[Lees alle tips van het panel](#)

Informatieve onderwerpen

Speciaal voor de jeugd

We're curious
We learn
We experiment
We collaborate

The screenshot shows the NWO website's news section. At the top, there is a navigation bar with links for 'contact', 'calendar', 'press', 'vacancies', and 'Nederlands', along with a search bar. Below this is a red menu bar with 'Home', 'News & events', 'Funding', 'Research & results', 'Policies', 'About NWO', and 'Isaac'. The main content area features a large headline: 'NWO seeks talented researchers for challenging ICT case studies'. To the left of the headline is a 'List of news' link. Below the headline, there are icons for 'Read aloud', 'Print', 'Mail', and 'Share'. The date '4 September 2018' is displayed. The main text of the article begins with 'The sixth edition of the workshop ICT v... organised in collaboration with the Lon... be held from 21 to 25 January 2019. For... researchers from Dutch universities wil... scientific challenges that have been put... organisations: National Library of the N... Mediagroep, Persgroep and RTL Neder... researchers who are up to the task of so... together with other researchers.' At the bottom left, there are tabs for 'Details' and 'Science area'.

Study cases ICT with Industry 2019

- National Library of the Netherlands: (Semi-) Automatic Cataloguing of Textual Cultural Heritage Objects
- ICTgroup (ICT.eu): Detecting and classifying damage to traffic signs from images
- FD Mediagroep: Opening the black box of user profiles in content-based recommender systems
- Persgroep: Urgent, or can it wait? Personalising push for Algemeen Dagblad
- RTL Nederland: Captioning News Footage

<https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2018/09/nwo-seeks-talented-researchers-for-challenging-ict-case-studies.html>

Lotte Wilms

Juliette Lonij

Willem Jan Faber

Theo van Veen

Steven Claeysens

Thomas Smits

<http://lab.kb.nl/about-us/team>
<http://lab.kb.nl/about-us/affiliated-researchers>

Questions?

Bringing Digital Humanities to the wider public-Libraries as incubators for DH Research Results

dr. Martijn Kleppe – Head of Research Department
martijn.kleppe@kb.nl | [@martijnkleppe](https://twitter.com/martijnkleppe) | www.kb.nl/researchagenda